

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ METİN ÜRETİMİNE İLİŞKİN ÖĞRETİCİ VE ÖĞRENİCİ GÖRÜŞLERİ*

Araştırma Makalesi

Bilge BAĞCI AYRANCI** / Yasemin ALCAN***

Geliş Tarihi: 25.09.2025 | **Kabul Tarihi:** 12.11.2025 | **Yayın Tarihi:** 31.12.2025

Özet: Yapay zekâ robotları; dil öğretimi süreçleri üzerinde sahip olduğu içerik, kapsam, yeterlilik ve etkiyi gün geçtikçe genişleten araçlar arasında yer almaktadır. Bu yönüyle özellikle içerik üretiminin elzem olduğu yabancı dil öğretim süreçlerinde bu araçlardan etkili şekilde faydalanılmasını sağlayacak araştırmaların gerçekleştirilmesi ihtiyaç hâline gelmektedir. Sözü edilen bu çerçevede araştırmada, pek çok alanda sıklıkla kullanıldığı bilinen ChatGPT ve Gemini adlı iki farklı yapay zekâ robotunun Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılabilir seviyeye uygun okuma metni oluşturabilme yeterliliğinin öğrenci ve öğretmenlerden alınan görüşler doğrultusunda karşılaştırmalı şekilde incelenmesi hedeflenmiştir. Bu hedef doğrultusunda araştırma yöntemi olarak nitel araştırma yöntemleri arasında yer alan fenomenolojik desen kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 10'u öğretici; 10'u A2 seviyesindeki öğrenci olmak üzere 20 katılımcı oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak öğretici ve öğrenciler için oluşturulmuş iki farklı yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. İfade edilen formlarla elde edilen veriler, betimsel analiz tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma neticesinde, ChatGPT ve Gemini yapay zekâ robotlarından Gemini'nin öğrenci ve öğretmenler tarafından daha başarılı bulunduğu, ancak her iki robotun da seviyeye özgü tüm gereklilikleri sağlayabilecek metin üretimini tam anlamıyla gerçekleştirmediği belirlenmiştir. İfade edilen bu neticeden hareketle yapay zekâ desteğiyle oluşturulan metinlerin yabancı dil olarak Türkçe öğretimi süreçlerinde kullanılması hususunda seçici olunması ve gerekli durumlarda amaca uygun düzenlemelerin yapılması gerektiği belirtilebilir.

Anahtar Kelimeler: Okuma metinleri, öğrenci görüşleri, öğretmen görüşleri, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, yapay zekâ.

TEACHER AND LEARNER OPINIONS ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE-ASSISTED TEXT PRODUCTION IN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE

Research Article

Received: 25.09.2025 | **Accepted:** 12.11.2025 | **Published:** 31.12.2025

Abstract: Artificial intelligence robots are among the tools that are increasingly expanding their content, scope, adequacy, and impact on language teaching processes. In this regard, it has become necessary to conduct research that supports the effective use of these tools, particularly in foreign language teaching processes where content production plays a central role. Within this framework, the study aimed to comparatively examine the capacity of two widely used artificial intelligence robots, ChatGPT and Gemini, to generate reading texts suitable for use in teaching Turkish as a foreign language, based on the opinions of both learners and teachers. To achieve this goal, the phenomenological design, one of the qualitative research approaches, was adopted. The study group consisted of 20 participants: 10 teachers and 10 learners at A2 level. Two different semi-structured interview forms developed for teachers and learners were used as data collection tools in the study. The data

* Bu çalışma, 24-26 Ekim 2024 tarihlerinde gerçekleştirilen "XVI. Dünya Dili Türkçe Sempozyumu"nda sözlü olarak çevrim içi sunulan ve özeti basılan "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Yapay Zekâ Destekli Metin Üretimi" isimli bildirinin genişletilmiş tam metnidir.

** Prof. Dr.; Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölümü, Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı; bilge.avranci@adu.edu.tr; 0000-0002-9889-2777

*** Türkçe Öğretmeni; Türkiye Maarif Vakfı; yaseminalcan085@gmail.com; 0009-0009-4266-7288

obtained from the forms were analysed using descriptive analysis techniques. The research concluded that, of the ChatGPT and Gemini artificial intelligence robots, Gemini was found to be more successful by learners and teachers; however, it was determined that neither robot could fully achieve text production that meets all level-specific requirements. Based on these findings, it can be argued that the use of AI-generated texts in Turkish language teaching processes as a foreign language should be selective, and appropriate adjustments should be made where necessary.

Keywords: Artificial intelligence, learner opinions, reading texts, teacher opinions, teaching Turkish as a foreign language.

Giriş

Teknolojinin gün geçtikçe farklı bir boyut kazanmasıyla insanların düşünme biçimine ve üretme kapasitesine yatkın çeşitli uygulamaların da kendine kullanım alanı bulduğu görülmektedir. Teknolojideki baş döndürücü değişim ve yeni uygulamalar; başta iletişim ve bilgiye erişim alışkanlıkları olmak üzere, pek çok konuda insanlarda yeni beklentiler oluşturmuştur (Gümüş ve Kocabıyık, 2023; Tekin, 2023). İfade edilen bu uygulamaların günümüzde en çok kullanılan ve dolayısıyla sıkça araştırılan bileşenlerinden bir tanesinin ise bilgisayar ve robotların insan zekâsına özgü çeşitli özellikleri taşıması esasına dayanan yapay zekâ (YZ) uygulamaları olduğu ifade edilebilir.

YZ uygulamalarına dair ilk tartışmalar, Turing'in 1950 yılında yayımladığı "Bilgi İşlem Makineleri ve Zekâ (Computing Machinery and Intelligence)" isimli araştırmasında yönelttiği "Makineler düşünebilir mi?" sorusuyla başlamıştır (Hismanoğlu, 2023, s. 117; Kaya, 2024, s. 83; Turing, 1950). Daha sonraki yıllarda ise bu uygulamaların günlük hayatımızda nerelerde kullanılabileceği üzerine daha çok düşünölmeye ve söz konusu yapıyı farklı noktalarıyla inceleyen daha çok sayıda araştırma yapılmaya başlanmıştır. Bu algoritmalar, geçmiş ve günümüze dair sahip olunan tüm girdilerden yararlanarak yeni ürünler meydana getiren bir sisteme sahiptir. Bu yönüyle özellikle sağlık, finans, bilişim teknolojileri ve sanayi başta olmak üzere insan faaliyetinin söz konusu olduğu pek çok alanda kendine kullanım imkânı bulan bir teknoloji olarak karşımıza çıkmaktadır (Altıntop, 2023). İfade edilen alanların dışında bu tür uygulamalardan en sık yararlanan faaliyet alanlarından bir tanesinin ise eğitim faaliyetleri olduğunu söylemek mümkündür. Eğitimin yeni yetişen nesle temel beceri ve yetkinliklerin kazandırıldığı alan olduğu göz önüne alındığında, YZ teknolojilerinden faydalanılmasına en çok ihtiyaç duyulan alanlardan bir tanesinin eğitim sahası olduğu daha iyi anlaşılacaktır (Özçakmak, 2023). Bu kapsamda YZ sohbet robotlarının, eğitim alanında kişilerin verdiği komutlar ve yönlendirmelere bağlı olarak bireyselleştirilmiş öğrenme imkânı sunan uygulamalar olduğu söylenebilir (Akkaya ve Şengül, 2023). YZ uygulamalarından yararlanması gereken bir diğer alan ise dil öğretimidir. Özellikle yabancı dil öğretimi süreçlerinde yürütölen çeviri, diyalog kurma, metin oluşturma, etkinlik tasarlama, dil bilgisi yapılarını pekiştirme vb. faaliyetlerin tasarlanması noktasında, YZ sohbet robotları kullanıcılara destek olabilir. Bu noktada İskender ve diğerleri (2024) çalışmalarında; YZ uygulamalarının imlâ ve yazım kontrolü gerçekleştirme, sesi metne çevirme, verilen bir metnin çevirisini yapma, verilen bir metni seslendirme, sesli şekilde sohbet etme vb. etkinliklere imkân verdiğini ve bu esnada Türkçe dil becerilerinin geliştirilmesine katkıda bulunduğunu dile getirmiştir. Yine aynı kapsamda Yıkar (2023) tarafından bir dilin bütünüyle anlaşılabilmesi, benimsenebilmesi ve kullanılabilmesinin dilsel yapıların en iyi şekilde

kavranmasına bağlı olduğunun ve bu tam kavramanın sağlanmasında ise kendisini sürekli yenileyen YZ uygulamalarının kullanılabileceğinin vurgulanması, ifade edilen bu düşüncüyü desteklemektedir. Sarıgül (2022) ise YZ teknolojisinden aşağıdaki noktalarda faydalanılabileceğini belirtmiştir:

- Öğretim hedeflerinin gerçekleştirilmesi,
- Öğrenci profillerinin analiz edilmesi,
- Öğretim programlarının geliştirilmesi ve bu programların yaş, cinsiyet, dil, ülke gibi boyutlara göre düzenlenmesi,
- Öğretme ve öğrenme süreçlerinin bireyselleştirilmesi,
- Bireylerin en iyi şekilde öğrenebileceği yöntem ve tekniklerin belirlenmesi,
- Bireylerin en iyi şekilde öğrenebileceği öğrenme zamanının belirlenmesi,
- Bireylerin öğrenmeye ilişkin kapasitelerinin belirlenmesi,
- Hedef öğrenme durumlarını geliştirecek en uygun yöntem ve tekniklerin belirlenmesi,
- Öğrenilen dillerin kıyaslamalı bir şekilde çözümlenmesi,
- Uzun ve kısa süreli bellek ile ilişkili bilgilerin belirlenmesi,
- Metinlerin seslendirilmesi,
- Seslerin metne dönüştürülmesi,
- Telaffuz çalışmalarının gerçekleştirilmesi,
- Sohbet robotlarıyla diyalog oluşturulması,
- Görsel ya da metinlere dair okuma, isimlendirme ve tahminde bulunma çalışmalarının yapılması,
- Metin çevirileri,
- Metin düzeltme çalışmaları,
- Temel dil becerilerine ilişkin yekinciklerin ölçülmesi ve değerlendirilmesi (Sarıgül, 2022, s. 107-108).

İfade edilen bu kullanım alanlarından hareketle, yabancı dil öğretiminde YZ uygulamalarının kullanımının yaygınlık kazandığını ve çeşitli araştırmalarla bu eğilimin desteklendiğini ifade etmek mümkündür. Dolayısıyla öğretici ve öğrenci kullanımını destekleyen bu uygulamalar arasında da bazı araçların çeşitli nitelikleriyle öne çıkması ve özellikle tercih edilmesi söz konusu olabilmektedir.

Bu araçlardan ilki özellikle dil öğretimi noktasında kullanımının pek çok çalışmada araştırıldığı ChatGPT isimli YZ robotu olduğu söylenebilir. ChatGPT, OpenAI isimli firma tarafından ilk kez 2020 yılında duyurulan, 30 Kasım 2022 tarihinde kullanılmaya başlanan ve kendisine yöneltilen soruları sahip olduğu verilerden hareketle yanıtlayabilen bir dil işleme modeli olarak bilinmektedir (Altıntop, 2023; Altun ve Seferoğlu, 2024; Çınar Yağcı ve Aydın Yıldız, 2023). Model, sahip olduğu çok yönlülüğüyle başarılı, pratik ve önemli kabul edilmektedir (Uçar, 2023). Benzer kapsamda başka bir model olarak ise Google tarafından başlangıçta Bard ismiyle geliştirildiği bilinen Gemini sayılabilir (Koçyiğit ve Darı, 2023). Bu model, Google tarafından ilk kez 2023 yılının Mart ayında tanıtılmış ve kullanılmaya başlanmıştır (Karakuş, 2023). Gemini'nin kullanıcılara hedefe yönelik, manalı ve geçerli yanıtlar vermeyi hedefleyen bir mekanizmaya sahip olduğu belirtilmektedir (Pichai &

Hassabis, 2023'ten akt. Altun ve Seferoęlu, 2024). Kara (2024) tarafından yapılan alıřmada; bařarılı bir ğretim sreci kapsamında ChatGPT ve Gemini gibi YZ aralarının kullanılması, bahsi geen nitelikleri destekledięi ifade edilmiřtir. te yandan yabancı dil eęitimine sundukları fırsatların yanında bu tr uygulamaların geliřtirilmesi ve iyileřtirilmesi gereken bazı alanları da bulunmaktadır ve bu alanlardan bir tanesi olarak dil seviyelerine hitap edecek glkte metin retimini saęlayabilme hususu sayılabilir (Akkaya ve řengl, 2023). zellikle temel seviyede olduka basitleřtirilmiř bir metin yapısının gerekli olduęu gz nnde bulundurulduęunda, dil retiminde hedef seviyeye doęrudan hitap edecek basitlikte metinlerin kullanımı nem tařımaktadır.

řimřek ve Yařar (2023) tarafından yapılan alıřmada da sadeleřtirilmiř metin kullanımında en byk gereksinimin A1 ve A2 seviyelerinde olduęu ifade edilmiřtir. Benzer erevede Katı ve Can (2024), yabancı dil olarak Trke retiminde okuma metinlerinden faydalanmanın olduka nemli olduęunu ancak seviyeye hitap edecek nitelikte metin bulmakta zorluk yařandığını ifade etmiřtir. Bu sebeple YZ uygulamalarının okuma metni retme amacıyla kullanımında, ilk seviyelerden itibaren hedef seviyeye uygunluk ltnn gz nnde bulundurulması ve bu ynde arařtırmaların gerekleřtirilmesi alandaki gerekliliklerden birini oluřturmaktadır.

1. Arařtırmanın Amacı

Bu arařtırmada, ChatGPT ve Gemini isimli YZ aralarının yabancı dil olarak Trke retiminde seviyeye uygun okuma metni retebilme yeterlilięini ğretici ve ğrenici grřlerinden hareketle karřılařtırmalı olarak incelemek amalanmıřtır. Bu amatan hareketle arařtırmanın problem cmlesini, "ChatGPT ve Gemini isimli YZ robotlarının yabancı dil olarak Trke retiminde kullanılmak zere seili seviyeye uygun okuma metni retebilme yeterlilięi hakkındaki ğretici ve ğrenici grřleri nelerdir?" olarak belirlenmiřtir. Belirtilen bu problem cmlesini kapsamında ise ařaęıdaki alt sorulara yanıt aranmıřtır:

- ChatGPT isimli YZ robotuyla oluřturulan metinlerin yabancı dil olarak Trke ğretimi A2 seviyesine uygunluęu hakkındaki ğretici ve ğrenici grřleri nelerdir?
- Gemini isimli YZ robotuyla oluřturulan metinlerin yabancı dil olarak Trke ğretimi A2 seviyesine uygunluęu hakkındaki ğretici ve ğrenici grřleri nelerdir?
- ChatGPT ve Gemini isimli YZ robotlarıyla oluřturulan metinler kıyaslandığında, Trke A2 seviyesi iin uygun dzeyde okuma metni oluřturabilme konusunda hangi YZ robotunun daha etkili olduęu hakkındaki ğretici ve ğrenici grřleri nelerdir?

Arařtırmanın, YZ uygulamaları zerine yapılmıř kullanıcı temelli bir alıřmaya rnek teřkil etmesi; nceki alıřmalarda genel olarak dil retiminde kullanılabileceęi tespit edilen YZ uygulamalarının hedef seviyeye uygun okuma metni retebilme kapasitesini beceri bazlı, seviye temelli ve uygulamalı olarak incelemeyi hedeflemesi ve ierisinde yksek kullanım sıklığına sahip olan iki YZ sohbet robotunun belirlenen kriter doęrultusunda kıyaslanarak deęerlendirildięi karřılařtırmalı bir yapıya sahip olması gibi aılardan nemli olduęu dřnlmektedir.

2. Yöntem

2.1. Araştırmanın Modeli

Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan fenomenolojik desen kullanılmıştır. Fenomenoloji ya da diğer bir ismiyle olgubilim çalışmaları, araştırılmak istenen bir olgunun o olguyu deneyimleyen kişilerle gerçekleştirilen görüşmeler temelinde incelenip ortaya konulduğu çalışmalar olarak bilinmektedir (Büyüköztürk vd., 2019). Bu çalışmada da YZ uygulamalarının hedefe yönelik dil öğretim materyali üretebilmesi olgusunun ilgili alanda deneyim sahibi öğretici ve öğrenci görüşlerinden hareketle incelenmesi hedeflendiği için bu yöntemin amaca yönelik ihtiyacı karşılayacağı düşünülmüştür. Bu çalışma için gerekli olan etik kurul izni, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü Eğitim Araştırmaları Etik Kurulu'nun 06.05.2025 tarihli ve 529679 sayılı kararı ile alınmıştır.

2.2. Çalışma Grubu

Araştırmanın çalışma grubunu amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemiyle gönüllülük esasına bağlı olarak seçilen 10 öğretici ve A2 seviyesinde öğrenim görmekte olan 10 öğrenci olmak üzere toplam 20 kişi oluşturmuştur. Öğreticilerin seçiminde alanda en az 5 yıllık deneyime sahip olma, öğrencilerin seçiminde ise Türkçe A2 seviyesinde öğrenim görme durumları ölçüt olarak belirlenmiştir.

2.3. İnceleme Materyali

Araştırmanın inceleme materyalini, ChatGPT ve Gemini isimli YZ robotları kullanılarak A2 seviyesi için oluşturulan toplam 10 okuma metni oluşturmuştur. Konuların seçiminde 5 farklı alan uzmanından görüş alınmıştır. Uzman görüşlerinden hareketle beş konu belirlenmiş ve her bir konu kapsamında robotlara aynı komutlar verilerek bu beş farklı konuda metin üretmeleri sağlanmıştır. Söz konusu metinlerin isimlerine, uzunluklarına ve özelliklerine (robot tarafından oluşturulan içerik ayrıntıları) dair genel bilgiler Tablo 1'de paylaşılmıştır:

Tablo 1

Araştırmada Kullanılan Metinler ve Özellikleri

	Metin Adı	Metin Uzunluğu ve Özelliği
ChatGPT	Çevre Kirliliği ve Sorunları	181 sözcük-Yalnızca metin
	Türk Yemek Kültürü: Lezzet Dolu Bir Miras	216 sözcük-Yalnızca metin
	Buluşlar ve İcatlar: Hayatımızı Kolaylaştıran Değerli Keşifler	191 sözcük-Yalnızca metin
	Herkesin Özel Yetenekleri Var	86 sözcük-Yalnızca metin
	Teknolojinin Hızlı Yükselişi	183 sözcük-Yalnızca metin
	Çevremiz Kirleniyor!	163 sözcük- Metin, kelime bilgisi ve açık uçlu sorular
Gemini	Türk Yemek Kültürü	219 sözcük-Metin, kelime bilgisi ve açık uçlu sorular
	Dünyayı Değiştiren Buluşlar ve İcatlar	214 sözcük-Metin, kelime bilgisi ve açık uçlu sorular
	Herkes Farklı Yeteneklere Sahiptir	168 sözcük-Metin, kelime bilgisi ve açık uçlu sorular
	Teknolojide Son Gelişmeler	148 sözcük-Metin, kelime bilgisi ve açık uçlu sorular

Tablo 1 incelendiğinde, çalışmada kullanılan metinlerden ChatGPT ile oluşturulanların yalnızca metin biçiminde bir görünüme sahip olduğu görülmektedir. Gemini ile oluşturulan metinler ise ana metin dışında genel olarak kelime bilgisi, açık uçlu metin sonu soruları gibi

bölümleri içerecek şekilde hazırlanmıştır. Bu yönüyle iki farklı robotun aynı komutlara farklı ayrıntıda içerikler ürettiği söylenebilmektedir.

2.4. Veri Toplama Araçları

Araştırmada veri toplama aracı olarak öğretmenler ve öğrenciler için farklı olacak şekilde hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formları kullanılmıştır. Formların hazırlanmasında, öğretmenlere ve öğrencilere yönlendirilebilecek sorulardan oluşan taslak formlar hazırlanmış ve bu formlar üzerine 7 farklı alan uzmanından görüş alınmıştır. Bu görüşler çerçevesinde gerekli düzeltmeler yapılmış ve öğrenciler için 5 öğretmenler için ise 9 maddeden oluşan nihai görüşme formları elde edilmiştir. Sözü edilen görüşme formları EK1 ve EK2’de sunulmuştur.

2.5. Veri Analiz Tekniği

Araştırmada elde edilen verilerin analizi esnasında betimsel analiz tekniğinin kullanımı tercih edilmiştir. Betimsel analiz, özellikle görüşmeler başta olmak üzere çeşitli şekillerde elde edilen veri kümelerinin ayrıntılı biçimde betimlenmesine dayanan bir analiz türü olarak bilinmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2011). Bu kapsamda araştırmada belirtilen görüşlerin hangi noktalarda birleşip farklılaştığı incelenmiş ve bu noktaları yansıtan ortak kodlar oluşturulmuştur. Kodlar çerçevesinde elde edilen veriler ise bütünsel biçimde analiz edilmiştir.

3. Bulgular

3.1. ChatGPT Temelli Metinlerin Uygunluğuna İlişkin Bulgular

Bu başlık altında araştırmanın “ChatGPT isimli YZ robotuyla oluşturulan metinlerin yabancı dil olarak Türkçe öğretimi A2 seviyesine uygunluğu hakkındaki öğretici ve öğrenci görüşleri nelerdir?” biçimindeki ilk sorusuna ilişkin bulgular sunulmuştur. Söz konusu veriler Tablo 2’de paylaşılmıştır.

Tablo 2

ChatGPT Metinlerinin YTÖ A2 Seviyesine Uygunluğuna İlişkin Görüşler

	Görüş Özeti	Ortak Kodlar	f	Katılımcı
Öğrenci	Kesinlikle Olumlu	Metinlerin hepsi seviyemize uygundu, bizim bilmediğimiz bilgiler vardı. Türkçe öğrenimine olumlu etkisi oldu.	1	Ö10
	Olumlu	Metinlerdeki bazı kelimeleri anlamadım ama Türkçe öğrenimine olumsuz etkisi olmadı.	2	Ö1, Ö8
	Olumsuz	Metindeki kelimelerin çok azını anladım. Türkçe öğrenimine katkısı olmadı.	4	Ö5, Ö6, Ö7, Ö9
	Kesinlikle Olumsuz	Metindeki hiçbir kelimeyi anlayamadım. Türkçe öğrenimine olumsuz etkisi oldu.	3	Ö2, Ö3, Ö4
Öğretici	Kesinlikle Olumlu	Metinlerin tüm nitelikler (kelime öğretimi, okuma kazanımları, dil bilgisi kuralları, Türk kültürünün temel nitelikleri) açısından hedef seviyeye uygun ve kullanışlı olduğunu düşünüyorum.	0	-
	Olumlu	Metinlerin seviyeye uygun olmadığı yerler bulunsa da genel anlamda anlaşılabilir yapıda olduğunu düşünüyorum.	2	Ö1, Ö6
	Olumsuz	Metinlerin oldukça soyut ve seviye üstü olduğunu düşünüyorum.	5	Ö2, Ö3, Ö4, Ö5,

		Ö7,
Kesinlikle Olumsuz	Metinlerin hiçbir nitelik (kelime öğretimi, okuma kazanımları, dil bilgisi kuralları, Türk kültürünün temel nitelikleri) açısından hedef seviyeye uygun ve kullanışlı olduğunu düşünmüyorum.	3 Ö8, Ö9, Ö10

Tablo 2 incelendiğinde, ChatGPT isimli YZ robotuyla oluşturulan metinlerin 1 öğrenci tarafından Türkçe öğrenimine olumlu etkisi olduğu (kesinlikle olumlu) yönünde, 2 öğrenci tarafından anlaşılmayan yerler olsa da Türkçe öğrenimine olumsuz etkisinin olmadığı (olumlu) yönünde, 4 öğrenci tarafından kelimelerin çok azının anlaşıldığı ve Türkçe öğrenimine katkısının olmadığı (olumsuz) yönünde ve 3 öğrenci tarafından ise hiçbir kelimenin anlaşılır olmaması sebebiyle Türkçe öğrenimine olumsuz etkisinin olduğu (kesinlikle olumsuz) yönünde değerlendirildiği görülmektedir. Bu durumda öğrencilerin çoğunun (f=7) ChatGPT ile oluşturulan metinlerin olumsuz niteliklerine vurgu yaptığı; çok az sayıda öğrencinin metinleri başarılı bulduğu (f=3) ifade edilebilir.

Aynı durum öğretmenler açısından incelendiğinde, ChatGPT isimli YZ robotuyla oluşturulan metinlerin hiçbirinin öğretmenler tarafından Türkçe öğreniminin tüm boyutlarına (kelime öğretimi, okuma kazanımları, dil bilgisi kuralları, Türk kültürünün temel nitelikleri) hitap ettiği (kesinlikle olumlu) yönünde değerlendirilmediği görülmektedir. Bu durumun dışında ise 2 öğretmenin anlaşılmayan yerler olsa da anlaşılabilir bir yapıya sahip olduğu (olumlu) yönünde, 5 öğretmenin metinlerin seviyenin çok üzerinde ve soyut olduğu (olumsuz) yönünde ve 3 öğretmenin ise Türkçe öğreniminin hiçbir boyutuna (kelime öğretimi, okuma kazanımları, dil bilgisi kuralları, Türk kültürünün temel nitelikleri) olumlu etkisinin bulunmadığı (kesinlikle olumsuz) yönünde değerlendirme yaptığı görülmektedir. Bu durumda öğretici fikirlerinin büyük bir kısmının (f=8) ChatGPT ile oluşturulan metinleri seviyeye uygun bulmadığı; çok daha küçük bir kısmının (f=2) ise metinlerin her boyutuyla iyi olmasa da genel anlaşılabilirliğe sahip olduğu yönünde yoğunlaştığı belirtilebilir.

3.2. Gemini Temelli Metinlerin Uygunluğuna İlişkin Bulgular

Bu başlık altında araştırmanın “Gemini isimli YZ robotuyla oluşturulan metinlerin yabancı dil olarak Türkçe öğretimi A2 seviyesine uygunluğu hakkındaki öğretici ve öğrenci görüşleri nelerdir?” biçimindeki ikinci sorusuna ilişkin bulgular sunulmuştur. Söz konusu veriler Tablo 3’te paylaşılmıştır.

Tablo 3

Gemini Metinlerinin YTÖ A2 Seviyesine Uygunluğuna İlişkin Görüşler

Görüş Özeti		Ortak Kodlar	f	Katılımcı
Öğrenci	Kesinlikle Olumlu	Metinlerin hepsi seviyemize uygundu, bizim bilmediğimiz bilgiler vardı. Türkçe öğrenimine olumlu etkisi oldu.	7	Ö1, Ö2, Ö3, Ö4, Ö5, Ö7, Ö9
	Olumlu	Metinlerdeki bazı kelimeleri anlamadım ama Türkçe öğrenimine olumsuz etkisi olmadı.	1	Ö6
	Olumsuz	Metindeki kelimelerin çok azını anladım. Türkçe öğrenimine katkısı olmadı./ Metindeki kelimelerin tamamını anladım. Bildiğimiz bilgiler olduğu için Türkçe öğrenimine katkısı olmadı.	2	Ö8, Ö10
	Kesinlikle Olumsuz	Metindeki hiçbir kelimeyi anlayamadım. Türkçe öğrenimine	0	-

	Olumsuz	olumsuz etkisi oldu.		
Öğretici	Kesinlikle Olumlu	Metinlerin tüm nitelikler (kelime öğretimi, okuma kazanımları, dil bilgisi kuralları, Türk kültürünün temel nitelikleri) açısından hedef seviyeye uygun ve kullanışlı olduğunu düşünüyorum.	1	Ö5
	Olumlu	Metinlerin seviyeye uygun olmadığı yerler bulursa da genel anlamda anlaşılabilir yapıda olduğunu düşünüyorum.	5	Ö1, Ö2, Ö3, Ö4, Ö6
	Olumsuz	Metinlerin oldukça soyut ve seviye üstü olduğunu düşünüyorum.	1	Ö7
	Kesinlikle Olumsuz	Metinlerin hiçbir nitelik (kelime öğretimi, okuma kazanımları, dil bilgisi kuralları, Türk kültürünün temel nitelikleri) açısından hedef seviyeye uygun ve kullanışlı olduğunu düşünmüyorum.	3	Ö8, Ö9, Ö10

Tablo 3 incelendiğinde, Gemini isimli YZ robotuyla oluşturulan metinlerin 7 öğrenci tarafından Türkçe öğrenimine olumlu etkisi olduğu (kesinlikle olumlu) yönünde, 1 öğrenci tarafından anlaşılmayan yerler olsa da Türkçe öğrenimine olumsuz etkisinin olmadığı (olumlu) yönünde, 2 öğrenci tarafından ise kelimelerin çok azının anlaşıldığı ve Türkçe öğrenimine katkısının olmadığı (olumsuz) yönünde değerlendirildiği görülmektedir. Türkçe öğreniminin hiçbir boyutuna (kelime öğretimi, okuma kazanımları, dil bilgisi kuralları, Türk kültürünün temel nitelikleri) olumlu etkisinin bulunmadığı (kesinlikle olumsuz) yönünde ise hiç yorum bulunmamaktadır. Olumsuz olarak belirtilen verilerin ayrıntıları incelendiğinde ise bir öğrencinin (Ö8) metinleri hiç anlayamadığı için olumsuz olarak nitelendirdiği görülürken başka bir öğrencinin de (Ö10) metinleri çok basit bulduğu için olumsuz olarak değerlendirdiği söylenebilir. Bu noktada öğrencilerin sahip oldukları dil seviyelerine göre farklı biçimlerde değerlendirmeler gerçekleştirdiği yorumunda bulunmanın mümkün olduğu düşünülmektedir. Bu durumda öğrencilerin çoğunun (f=8) Gemini ile oluşturulan metinlerin olumlu niteliklerine vurgu yaptığı; çok az sayıda öğrencinin metinleri başarılı bulmadığı (f=2) ifade edilebilir.

Aynı durum öğretmenler açısından incelendiğinde, Gemini isimli YZ robotuyla oluşturulan metinlerin 1 öğretici tarafından Türkçe öğreniminin tüm boyutlarına (kelime öğretimi, okuma kazanımları, dil bilgisi kuralları, Türk kültürünün temel nitelikleri) hitap ettiği (kesinlikle olumlu) yönünde, 5 öğreticinin anlaşılmayan yerler olsa da anlaşılabilir bir yapıya sahip olduğu (olumlu) yönünde; 1 öğreticinin metinlerin seviyenin çok üzerinde ve soyut olduğu (olumsuz) yönünde ve 3 öğreticinin ise Türkçe öğreniminin hiçbir boyutuna (kelime öğretimi, okuma kazanımları, dil bilgisi kuralları, Türk kültürünün temel nitelikleri) olumlu etkisinin bulunmadığı (kesinlikle olumsuz) yönünde değerlendirme yaptığı söylenebilmektedir. Bu durumda öğretici fikirlerinin çoğunluğunun (f=6) Gemini ile oluşturulan metinleri genel anlamda seviyeye uygun bulduğu; daha küçük bir kısmının (f=4) ise metinlerin genel anlaşılabilirliğe sahip olsa da tüm beklentiye karşılayamadığı ve seviyenin üzerinde kaldığı yönünde yoğunlaştığı belirtilebilir.

3.3. ChatGPT ve Gemini Temelli Metinlerin Karşılaştırılmasına İlişkin Bulgular

Bu başlık altında araştırmanın “ChatGPT ve Gemini isimli YZ robotlarıyla oluşturulan metinler kıyaslandığında, Türkçe A2 seviyesi için uygun düzeyde okuma metni oluşturabilme konusunda hangi YZ robotunun daha etkili olduğu hakkındaki öğretici ve öğrenci görüşleri nelerdir?” biçimindeki üçüncü sorusuna ilişkin bulgular sunulmuştur. Söz konusu veriler Tablo 4’te paylaşılmıştır.

Tablo 4
ChatGPT ve Gemini Metinlerinin Tercih Edilmelerine İlişkin Öğretici ve Öğrenci Görüşleri

Robot	Ortak Kodlar	f	Katılımcı	
Öğrenci	Türkçe öğrenimine daha uygun olduğu için ChatGPT'yi seçerdim.	2	Ö8, Ö10	
	ChatGPT Seviyemize daha uygun metinler vardı. Türk kültürünü, bazı bilmediğimiz bilgileri öğrenmiş olduk.			
	Gemini	Gemini'nin metinleri seviyemize daha uygun.	8	Ö1, Ö2, Ö3, Ö4, Ö5, Ö6, Ö7, Ö9
		Gemini'yi seçtim çünkü kelime bilgisi ve sorular vardı.		
Gemini kuralları daha iyi açıklıyor.				
Gemini'nin metinleri bizim derslerimizdeki metinlere benziyor.				
ChatGPT	ChatGPT metinlerinin oldukça seviye üstü olduğunu düşünüyorum.	0	-	
	ChatGPT metinlerinin içeriği seviyeye göre oldukça soyut ve edilgen yapıda sunulmuş durumda.			
Öğretici	Metinlerin seviyeye uygunluğu, kelime bilgisi kısmı ve metin sonu soruları ile Türkçe öğretimine katkı sunacağını düşünüyorum.	6	Ö1, Ö2, Ö3, Ö4, Ö5, Ö6	
	Gemini'nin metinlerinin çok daha somut ve kelime öğretimine daha uygun nitelikte olduğu söylenebilir.			
	Gemini ile yaratıcı içerik oluşturmanın ve sorularla öğretim yapmanın daha mümkün olduğunu düşünüyorum.			
	Gemini metinlerinin dil bilgisi yapısı açısından daha basit ve anlaşılır olduğunu düşünüyorum.			
Hiçbiri	Araçların her ikisinin de A2 seviyesi için uygun okuma metinleri oluşturabildiğini düşünmüyorum.	4	Ö7, Ö8, Ö9, Ö10	
	Robotların her ikisinde de üretilen metinlerin sözcükler, ekler ve biçimler bakımından A2 seviyesinin çok üzerinde olduğunu düşünüyorum.			
	Her iki yapay zekâ robotunun da benzer metinler oluşturduğunu ve bu metinlerin hiçbir ölçüte tam anlamıyla uyum sağlamadığını düşünüyorum.			
	Her iki robotun ürettiği metinlerin de A2 seviyesinde kullanılmasını uygun ve doğru bulmuyorum.			

Tablo 4 incelendiğinde, öğrencilerin ve öğretmenlerin hangi YZ robotunun ürettiği metinleri tercih ettiklerine yönelik verdiği yanıtlar görülmektedir. Bu çerçevede öğrencilerden 2 tanesinin (f=2) “Türkçe öğrenimine daha uygun olduğu için ChatGPT'yi seçerdim.”, “Seviyemize daha uygun metinler vardı.”, “Türk kültürünü, bazı bilmediğimiz bilgileri öğrenmiş olduk.” gibi gerekçelerle ChatGPT'yi; geriye kalan 8 öğrencinin (f=8) ise “Gemini'nin metinleri seviyemize daha uygun.”, “Gemini'yi seçtim çünkü kelime bilgisi ve sorular vardı.”, “Gemini kuralları daha iyi açıklıyor.”, “Gemini'nin metinleri bizim derslerimizdeki metinlere benziyor.” gibi gerekçelerle Gemini'yi tercih ettiği söylenebilir. Bu durumda öğrencilerin büyük bir kısmının Gemini ile üretilen metinlerin daha kullanılabilir ve amaca uygun olduğunu düşündüğü ifade edilebilir.

Aynı durum öğretmenler açısından değerlendirildiğinde ise öğretmenlerden 6 tanesinin (f=6) “Metinlerin seviyeye uygunluğu, kelime bilgisi kısmı ve metin sonu soruları ile Türkçe öğretimine katkı sunacağını düşünüyorum.”, “Gemini'nin metinlerinin çok daha somut ve kelime öğretimine daha uygun nitelikte olduğu söylenebilir.”, “Gemini ile yaratıcı içerik

oluřturmanın ve sorularla öğretim yapmanın daha mümkün olduęunu düşünüyorum.”, “Gemini metinlerinin dil bilgisi yapısı açısından daha basit ve anlaşılır olduęunu düşünüyorum.” gibi gerekçelerle Gemini tarafından üretilen metinleri tercih ettięi; geri kalan 4 öğreticinin (f=4) ise “Araçların her ikisinin de A2 seviyesi için uygun okuma metinleri oluşturabildięini düşünmüyorum.”, “Robotların her ikisinde de üretilen metinlerin sözcükler, ekler ve biçimler bakımından A2 seviyesinin çok üzerinde olduęunu düşünüyorum.”, “Her iki yapay zekâ robotunun da benzer metinler oluşturduęunu ve bu metinlerin hiçbir ölçüte tam anlamıyla uyum sağlamadığını düşünüyorum.”, “Her iki robotun ürettięi metinlerin de A2 seviyesinde kullanılmasını uygun ve doęru bulmuyorum.” gerekçeleriyle robotlar arası hiçbir tercih gerçekleştirmedięi görülmektedir. Ayrıca ChatGPT tarafından oluşturulan hiçbir metne hiçbir öğretici tarafından olumlu yanıt verilmemiřtir. Tüm veriler birlikte deęerlendirildięinde, öğretmenlerden büyük bir kısmının iki robot arasında bir tercih yapmaları istendięi için Gemini’yi tercih ettikleri, ancak Gemini’nin de bazı eksiklerinin olduęunu düşündükleri ifade edilebilir.

Sonuç ve Öneriler

Arařtırmada, ChatGPT ve Gemini isimli iki YZ uygulamasının yabancı dil olarak Türkçe öğretili süreçleri için seçili seviyeye uygun okuma metni üretebilme yeterlilięini, öğretici ve öğrenci görüşlerinden hareketle incelemek amaçlanmıřtır.

ChatGPT isimli YZ robotuyla oluşturulan metinlere iliřkin öğrenci görüşleri incelendięinde, öğrencilerin çoęunun (f=7) ChatGPT ile oluşturulan metinlerin olumsuz niteliklerine vurgu yaptığını ve çok az sayıda öğrencinin metinleri başarılı bulunduęu (f=3) görülmektedir. Öğretici fikirleri incelendięinde ise öğretmenlerin büyük bir kısmının (f=8) ChatGPT ile oluşturulan metinleri seviyeye uygun bulmadığını ve görüşlerin çok daha küçük bir kısmının (f=2) ise metinlerin her boyutuyla iyi olmasa da genel anlaşılabilirliğe sahip olduęu yönünde yoğunlařtığı söylenebilmektedir. Bu kapsamda öğretmenler ve öğrencilerin ChatGPT tarafından üretilen metinleri seviye üstü bulunduęu ifade edilebilir.

Zileli (2023) tarafından yapılan bir arařtırmada da ChatGPT’nin metin üretimi dahil olmak üzere pek çok açıdan yabancılara Türkçe öğretimini destekleyecek içerik üretimini sağladığını, ancak oluşturulan okuma metinlerinin B1 ve üstü seviyelere hitap ettięi, daha önceki seviyeler için uygun olmadığı sonucuna ulařılmıřtır. Altıntop (2023) ise çalışmasında, ChatGPT’nin akademik metin yazma yeterlilięini incelemeyi hedeflemiřtir. Çalışma neticesinde söz konusu YZ robotunun sorulara her seferinde aynı nitelikte yanıtlar verme, akademik dil kullanma, ayrıntılı metinlerde mantıksal iliřkiyi sağlama, birbirinin tekrara düşmeme, tanım eksenli yanıtlara yoğunlařma ve kaynakçaya sahip metin oluřturma gibi hususlarda yetersiz bulunduęu ifade edilmiřtir. Sunulan bu çalışmalarda ChatGPT sohbet robotuyla hedef seviye temelli metin üretimine iliřkin yapılan deęerlendirmelerin mevcut arařtırma sonuçlarını destekler nitelikte olduęu söylenebilir.

Katı ve Can (2024) ise arařtırmalarında ChatGPT-3.5’in yabancılara Türkçe öğretili süreçleri için seviyelere uygun metin oluřturabilme yeterlilięini incelemeyi hedeflemiř ve söz konusu aracın seviyelere uygun başarılı metin oluřturma oranının yarı yarıya (%50) olduęu sonucuna ulařmıřlardır. Bu çalışmanın getirdięi eleřtirilerin de mevcut çalışmayla kısmen uygunluk gösterdięini söylemek mümkündür.

Alan yazınındaki bazı çalışmaların ise mevcut araştırma sonuçlarıyla farklılık gösterdiği görülmektedir. Bu kapsamda Çınar Yağcı ve Aydın Yıldız (2023) çalışmalarında, ChatGPT isimli YZ robotunun yöneltilen sorularla bağlantılı, doğru, net ve açık içerikler üretmesi yönüyle etkili etkileşim kurma açısından yeterli olduğunu belirtmişlerdir. Bu çalışmaya göre ChatGPT, yabancı dil olarak İngilizce öğrenmek isteyen dil öğrencilerinin güvenilir şekilde iletişim kurabileceği bir sohbet arkadaşıdır. Yıkar (2023) tarafından yapılan çalışmada ise ChatGPT'nin Farsça çeviri ve metin üretimi faaliyetlerindeki yeterliliği araştırılmış ve araştırma sonucunda ChatGPT tarafından üretilen Farsça metinlerin tutarlı, iyi yapılandırılmış ve anlamlı içerikler olarak değerlendirilebileceği ifade edilmiştir. Bu çalışmalar ile mevcut araştırmada farklı sonuçlar elde edilmiş olmasının aynı YZ robotuna araştırmacılar tarafından verilen komutların farklı ayrıntılarda olabilme ihtimali, metin üretimi sağlanan dillerin farklılık göstermesi ve araştırmacılar tarafından ChatGPT isimli robotun farklı sürümlerinin kullanılması ihtimali gibi durumlardan kaynaklanabileceği düşünülmektedir.

Gemini isimli YZ robotuyla oluşturulan metinlere ilişkin öğrenci görüşleri incelendiğinde, öğrencilerin çoğunun (f=8) Gemini ile oluşturulan metinlerin olumlu niteliklerine vurgu yaptığı; çok az sayıda öğrencinin metinleri başarılı bulmadığı (f=2) görülmektedir. Öğretici fikirleri incelendiğinde ise öğrencilerin çoğunluğunun (f=6) Gemini ile oluşturulan metinleri seviyeye uygun bulduğu; daha küçük bir kısmının (f=4) ise metinlerin genel anlaşılabilirliğe sahip olsa da tüm beklentiyi karşılayamadığı ve seviyenin üzerinde kaldığı yönünde yoğunlaştığı ifade edilebilmektedir. Bu kapsamda Gemini tarafından üretilen metinlerin öğrenciler tarafından önemli ölçüde başarılı olarak değerlendirildiği; öğrencilerin ise metinleri genel anlamda başarılı bulmakla birlikte eleştirdikleri yönlerin de bulunduğu söylenebilmektedir.

ChatGPT ve Gemini isimli YZ robotlarıyla oluşturulan metinlerin tercih edilme durumları hakkındaki öğrenci görüşleri incelendiğinde, öğrencilerden 2 tanesinin (f=2) ChatGPT'yi; geriye kalan 8 öğrencinin (f=8) ise Gemini'yi tercih ettiği görülmektedir. Öğreticilerin tercih durumları değerlendirildiğinde ise öğrencilerden 6 tanesinin (f=6) Gemini tarafından üretilen metinleri tercih ettiği; geri kalan 4 öğreticinin (f=4) ise robotlar arası hiçbir tercih gerçekleştirmediği görülmektedir. Ayrıca ChatGPT tarafından oluşturulan hiçbir metne hiçbir öğretici tarafından olumlu yanıt verilmemiştir. Benzer kapsamda Akkaya ve Şengül (2023) tarafından yürütülen bir çalışmada da pek çok YZ sohbet robotunun yoğun dil yapılarını içeren karmaşık metinleri anlayamadığı ve genellikle tahmin edilebilir metinler ürettiği; öğrencilerin doğru komutu girmemeleri durumunda ise hedef konuyla ilişkisiz yanıtlar alabilecekleri tespitinde bulunulmuştur. Bu çalışmada ifade edilen durumun mevcut araştırmada robotlar arasında hiçbir tercihte bulunmayan öğrencilerin değerlendirmesini destekler nitelikte olduğu söylenebilir.

Araştırmada elde edilen tüm bulgulardan hareketle, öğrencilerden alınan görüşlerin daha çok Gemini isimli YZ robotuyla üretilen metinlerin daha uygun olduğu; öğrencilerden alınan görüşlerin ise Gemini'yi daha uygun bulmakla birlikte her iki robotun da tüm yeterlilikleri karşılayabilecek metin üretimini sağlayamadığı yönünde yoğunlaştığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçtan hareketle YZ temelli metinlerin yabancı dil olarak Türkçe öğretimi sürecinde doğrudan kullanılabilirliği açısından tekrar gözden geçirilmesi gerektiği belirtilebilir.

Araştırmadan hareketle geliştirilen öneriler şu şekildedir:

- Araştırmada gerçekleştirilen uygulamanın farklı ve daha çok sayıda YZ robotu kullanılarak gerçekleştirilmesi ve sonuçların karşılaştırmalı olarak incelenmesi sağlanabilir.
- Benzer uygulamaların diğer dil seviyelerinde de gerçekleştirilmesi sağlanabilir. Hatta aynı robotlara aynı komutları vererek farklı seviyelerde metin oluşturulması ve farklı seviyeler içerisindeki uygunluk durumlarının incelenmesi de sağlanabilir.
- Araştırmada metinleri oluşturmak üzere belirlenen temaların dışında farklı temalarda da metin oluşturulması ve uygulamada kullanılması denenebilir.

Kaynakça

- Akkaya, N. ve Şengül, L. (2023). Sohbet robotları (chatbots) ve yabancı dil eğitimi. *Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi* (58), 2988-2999. <https://doi.org/10.53444/deubefd.1340781>
- Altıntop, M. (2023). Yapay zekâ/akıllı öğrenme teknolojileriyle akademik metin yazma: Chatgpt örneği. *Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 2(46), 186-211.
- Altun, E. ve Seferoğlu, S. S. (2024). Eğitimde yenilikçi bir yardımcı: Sohbet robotlarının öğretimdeki yeri ve geleceğiyle ilgili bir inceleme. *İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 25(2), 481-514. <https://doi.org/10.17679/inuefd.1397735>
- Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2019). *Bilimsel araştırma yöntemleri*. Pegem Akademi Yayınevi.
- Çınar Yağcı, Ş. ve Aydın Yıldız, T. (2023). ChatGPT, yabancı dil öğrencisinin güvenilir yapay zekâ sohbet arkadaşı mıdır? *RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi*, (37), 1315-1333. <https://doi.org/10.29000/rumelide.1407539>
- Gümüş, Y. E. ve Kocabıyık, Y. (2023). Yapay zekâ teknolojisi yaratıcı yazarlığa karşı: Dijital çağda yaratıcı yazarlığın dönüşümü. *The Turkish Online Journal of Design Art and Communication*, 13(4), 1178-1191. <https://doi.org/10.7456/tojdac.1323219>
- Hismanoğlu, M. (13-14 Ekim 2023). *Yabancı dil öğreniminde ve öğretiminde sohbet robotlarının kullanımı*. İNÖED Second International Conference “Dijital Era in Foreign Language Education”. Ankara, Türkiye.
- İskender, H. Z., Tokul, S. ve Çevirme, H. (21-24 Mayıs 2024). *Türkiye’de yabancı dil öğretimi ve yabancılara Türkçe öğretiminde yapay zekâ: Bilimsel çalışmaların incelenmesi*. XI. International Eurasian Educational Research Congress. Kocaeli Üniversitesi, Türkiye.
- Kara, C. (21-22 Ağustos 2024). *Yapay zeka API’lerinin yabancı dil eğitiminde kullanımı: Rusça metinlerde interaktif kelime analizi için web uygulaması tasarımı*. EJONS 17. Uluslararası Kongresi "Yapay Zeka ve Toplum: Teoriden Pratiğe". Konya, Türkiye.

- Karakuş, A. (2023). Social studies and artificial intelligence. *International Journal of Eurasian Education and Culture*, 8(24), 3079-3102. <http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.1813>
- Katı, T. N. ve Can, U. (2024). Yapay zekâ ile üretilen metinlerin yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde okuma becerisine yönelik kullanılabilirliği: ChatGPT-3.5 örneği. *İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 25(2), 538-569. <https://doi.org/10.17679/inuefd.1415303>
- Kaya, S. (2024). Yapay zekâ çağında Walter Benjamin'i yeniden okumak: Dijital yeniden üretilebilirlik çağında sanat eseri. *İstanbul Arel Üniversitesi İletişim Çalışmaları Dergisi*, 13(25), 77-100.
- Koçyiğit, A. ve Darı, A. B. (2023). Yapay zekâ iletişimde ChatGPT: İnsanlaşan dijitalleşmenin geleceği. *Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 7(2), 427-438. <https://doi.org/10.30692/sisad.1311336>
- Özçakmak, H. (2023). Türkçe öğretiminde mobil öğrenme fırsatları. H. E. Çocuk (Ed.), *Türkçe öğretim teknolojileri: Vizyon, çağdaş uygulamalar ve dijital materyal tasarlama* içinde (s. 71-94). Nobel Yayıncılık.
- Sarıgül, K. (2022). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde ve öğreniminde kullanılacak yapay zekâ uygulamaları. H. Muşmal ve E. Koç (Ed.), *Türk dili ve kültürü araştırmaları* içinde (s. 104-115). Palet Yayınları.
- Şimşek, C. ve Yaşar Örgü F. (2023). Yabancı dil olarak Türkçe öğreticilerinin metin sadeleştirmeye ve sadeleştirilmiş metinlere yönelik görüşleri. *International Journal of Language Academy*, 11(2), 404-426. [10.29228/ijla.70054](https://doi.org/10.29228/ijla.70054)
- Tekin, N. (2023). Eğitimde yapay zekâ: Türkiye kaynaklı araştırmaların eğilimleri üzerine bir içerik analizi. *Necmettin Erbakan Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi Dergisi*, 5(Özel Sayı), 387-411.
- Turing, A.M. (1950). Computing machinery and intelligence. *Mind*, (59), 433-460.
- Uçar, S. (2023). Eğitimde yapay zekâ dönemi: ChatGPT kullanımının faydaları ve olası zorlukları. S. Karabatak ve M. Karabatak (Ed.), *Eğitim ve Bilim-2023/3* içinde (s. 7-16). Efeakademi Yayınları.
- Yıkar, G. (2023). Farsça dil eğitiminde yapay zekâ (AI) destekli çeviri ve metin üretme üzerine bir değerlendirme. *RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi*, (36), 1204-1221. <https://doi.org/10.29000/rumelide.1369151>
- Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri*. Seçkin Yayıncılık.
- Zileli, E. N. (2023). Yabancı dil olarak Türkçe öğreniminde ChatGPT örneği. *Uluslararası Karamanoğlu Mehmetbey Eğitim Araştırmaları Dergisi*, 5(1), 42-51. <https://doi.org/10.47770/ukmead.1296013>

Makaleye Katkı Oranı Beyanı: 1. yazar katkı oranı: %60 2. yazar katkı oranı: %40
Çıkar Çatışması Beyanı: Araştırmacılar arasında herhangi bir çıkar çatışması yoktur.
Etik Beyanı: Bu çalışmada “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi”nde belirtilen kurallara uyulduğunu, “Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğine Aykırı Eylemler”e dayalı hiçbir işlem yapılmadığını ve etik ihlallerde tüm sorumluluğun makale yazarına ait olduğunu beyan ederiz.
Finansal Destek veya Teşekkür Beyanı: Bu çalışma için herhangi bir kurumdan finansal destek alınmamıştır.
Etik Kurul İzni Beyanı: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü Eğitim Araştırmaları Etik Kurulu, Tarih: 06.05.2024, Sayı: 529679
Veri Kullanılabilirliği Beyanı: Bu çalışma sırasında oluşturulan veya analiz edilen veriler, talep üzerine yazarlardan temin edilebilir.
Yapay Zekâ Kullanımı Beyanı: Çalışmada üzerine öğretici ve öğrenici görüşleri alınan “Çevre Kirliliği ve Sorunları, Türk Yemek Kültürü: Lezzet Dolu Bir Miras, Buluşlar ve İcatlar: Hayatımızı Kolaylaştıran Değerli Keşifler, Herkesin Özel Yetenekleri Var ve Teknolojinin Hızlı Yükselişi” isimli metinler ChatGPT ile “Çevremiz Kirleniyor!, Türk Yemek Kültürü, Dünyayı Değiştiren Buluşlar ve İcatlar, Herkes Farklı Yeteneklere Sahiptir ve Teknolojide Son Gelişmeler” isimli metinler ise Gemini ile üretilmiştir. Bu metinler dışında yazma yardımı için yapay zekânın kullanılmadığını beyan ederiz.
Telif Hakları Beyanı: “Uluslararası Türkçe Öğretimi Araştırmaları Dergisi”nde yayımlanan çalışmalar Creative Commons Atıf-Ticari Olmayan 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Extended Abstract

As technology continues to evolve in new and different ways, various applications that influence the way people think and their capacity to produce are also finding their own areas of use. It can be expressed that this dizzying change in technology and the applications developed bring with them different expectations in many areas, primarily in the principles that people rely on for communication and access to information (Tekin, 2023; Gümüş & Kocabıyık, 2023). One of the most widely used and therefore frequently researched components of these applications today is artificial intelligence applications based on the principle that computers and robots possess various characteristics specific to human intelligence. Artificial intelligence chatbots offer a different perspective, particularly in the design of activities such as translation, dialogue creation, text generation, activity design, and reinforcement of grammatical structures in foreign language teaching processes. Therefore, it is necessary to conduct different studies on the effectiveness of such applications in foreign language teaching.

Based on this idea, the study aims to examine the performance of two widely used artificial intelligence applications, ChatGPT and Gemini, to generate reading texts suitable for selected levels for teaching Turkish as a foreign language, comparing the views of both teachers and learners. Based on this objective, the research question was formulated as follows: ‘What are the views of teachers and learners regarding the ability of the artificial intelligence robots

ChatGPT and Gemini to generate reading texts suitable for selected levels for use in teaching Turkish as a foreign language?’ Within the scope of this research question, answers were sought to the following sub-questions:

1. What are the views of teachers and learners regarding the suitability of texts generated by the artificial intelligence robot ChatGPT for teaching Turkish as a foreign language at the A2 level?
2. What are the views of teachers and learners regarding the suitability of texts generated by the artificial intelligence robot Gemini for teaching Turkish as a foreign language at the A2 level?
3. When comparing texts generated by the ChatGPT and Gemini artificial intelligence bots, what are the views of teachers and learners regarding which artificial intelligence bot is more effective in creating reading texts suitable for the Turkish A2 level?

The phenomenological method, one of the qualitative research methods, was selected for the study. The study group consisted of a total of 20 individuals, including 10 Turkish teachers and 10 students studying at the A2 level, who were voluntarily selected using criterion sampling, one of the purposive sampling methods. The research material consisted of a total of 10 reading texts created for the A2 level using artificial intelligence robots named ChatGPT and Gemini. The opinions of five different subject experts were taken into account when selecting the topics of the texts. Based on expert opinions, five topics were determined, and the robots were given the same commands within each topic to generate texts on these five different topics. (See Table 1) Semi-structured interview forms, prepared separately for teachers and students, were used as data collection tools in the study. Descriptive analysis was preferred for the analysis of the data obtained in the study.

The findings and results obtained in the study are presented below:

When examining learner opinions regarding texts generated by the artificial intelligence robot named ChatGPT, it was observed that the majority of learners (f=7) emphasized the negative qualities of texts generated by ChatGPT, and only a small number of learners (f=3) found the texts successful. As for the teachers' opinions, the majority of teachers (f=8) did not find the texts generated by ChatGPT to be appropriate for the level, while a much smaller proportion of opinions (f=2) focused on the fact that although the texts were not good in every respect, they were generally understandable. In this context, it can be argued that both educators and learners found the texts generated by ChatGPT to be above their level.

When it comes to learner opinions regarding texts generated by the Gemini artificial intelligence robot, it was observed that the majority of learners (f=8) emphasized the positive qualities of texts generated by Gemini, while only a small number of learners (f=2) found the texts unsuccessful. The majority of teachers (f=6), on the other hand, found the texts generated by Gemini to be appropriate for the level while a smaller number (f=4) focused on the fact that although the texts were generally understandable, they did not meet all expectations and were above the level. In this context, it was obvious that the texts produced

by Gemini were considered significantly successful by the learners. The teachers generally found the texts successful, but they also had some criticism.

When examining learners' opinions regarding the preference for texts generated by the artificial intelligence robots ChatGPT and Gemini, it was observed that 2 learners (f=2) preferred ChatGPT, while the remaining 8 learners (f=8) preferred Gemini. When evaluating the preferences of the instructors, it was observed that 6 of the instructors (f=6) preferred texts generated by Gemini, while the remaining 4 instructors (f=4) did not express any preference between the robots. Furthermore, no instructor gave a positive response to any text generated by ChatGPT.

Based on all the findings obtained in the study, it was concluded that learners' views were more favourable toward the texts generated by Gemini. Teachers also tended to consider Gemini more suitable, but it was also concluded that neither tool was able to produce texts that fully met all of the required criteria. Based on these results, it can be argued that the direct usability of AI-based texts in teaching Turkish as a foreign language needs to be reconsidered.

EK 1-Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrencileri İçin Hazırlanmış Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu

Değerli katılımcılar, aşağıda Chat-GPT ve Google Gemini olmak üzere iki farklı yapay zekâ robotuyla oluşturulmuş okuma metinlerini değerlendirmeniz için bazı sorulara yer verilmiştir. Sorular, bu sohbet robotlarının okuma metni üretmede ne kadar başarılı olduklarını ortaya koymayı amaçlayan bu çalışmada görüşme formu olarak kullanılmak için hazırlanmıştır. Size verilen metinleri okuyunuz ve bu metinlerle ilgili aşağıdaki soruları yanıtlayınız. Cevaplarınız araştırma için önem taşımaktadır. Katılımınız için teşekkür ederiz.

1. Chat-GPT isimli yapay zekâ robotu ile oluşturulan metinlerin Türkçe öğrenimi sürecine katkısı oldu mu? Eğer katkısı olduysa hangi açılardan katkısı oldu?
2. Chat-GPT isimli yapay zekâ robotu ile oluşturulan metinlerin Türkçe öğrenimi sürecine olumsuz etkisi oldu mu? Eğer olumsuz etkisi olduysa hangi açılardan olumsuz etkilendiniz?
3. Google Gemini isimli yapay zekâ robotu ile oluşturulan metinlerin Türkçe öğrenimi sürecine katkısı oldu mu? Eğer katkısı olduysa hangi açılardan katkısı oldu?
4. Google Gemini isimli yapay zekâ robotu ile oluşturulan metinlerin Türkçe öğrenimi sürecine olumsuz etkisi oldu mu? Eğer olumsuz etkisi olduysa hangi açılardan olumsuz etkilendiniz?
5. Sizce Chat-GPT ve Google Gemini isimli yapay zekâ robotlarından hangisinin ürettiği okuma metinleri Türkçenin zenginliğini ve temel kurallarını daha iyi yansıtıyor? Seçim yapma hakkınız olsa hangi robotun ürettiği metinleri okumak isterdiniz? Gördüğünüz derslerde işlenen okuma-anlama-yorumlama ve dil bilgisi konularından hareketle yanıtlayınız.

EK 2- Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğreticileri İçin Hazırlanmış Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu

Kıymetli hocalarım, aşağıda Chat-GPT ve Google Gemini olmak üzere iki farklı yapay zekâ robotuyla yabancı dil olarak Türkçe öğretimi A2 seviyesi için oluşturulmuş okuma metinlerini değerlendirme amaçlı görüşme sorularına yer verilmiştir. Sorular, ismi verilen sohbet robotlarının seviyeye uygun metin üretmedeki yeterliliğinin karşılaştırmalı olarak incelendiği bir çalışmada yarı yapılandırılmış görüşme formu olarak kullanılmak üzere hazırlanmıştır. Sizlerden, araştırma kapsamında oluşturulan ve sizinle paylaşılan metinleri okumanız ve formda yer alan soruları bu metinlerin içerik ve kapsamı çerçevesinde yanıtlamanız beklenmektedir. Metinler hakkında edindiğiniz tüm fikirleri sizlere sunulan sorular altında tüm boyutlarıyla ayrıntılandırmanız çalışma için büyük önem taşımaktadır. Anlayışınız ve hassasiyetiniz için teşekkürlerimizi sunuyoruz.

1. Chat-GPT isimli yapay zekâ robotuyla oluşturulan metinlerin yabancı dil olarak Türkçe öğretimi A2 seviyesi kelime öğretimine uygunluğu hakkında olumlu ve olumsuz düşünceleriniz nelerdir? Gerekçesi ile belirtiniz.
2. Chat-GPT isimli yapay zekâ robotuyla oluşturulan metinlerin yabancı dil olarak Türkçe öğretimi A2 seviyesi okuma kazanımlarına uygunluğu hakkında olumlu ve olumsuz düşünceleriniz nelerdir? Gerekçesi ile belirtiniz.
3. Chat-GPT isimli yapay zekâ robotuyla oluşturulan metinlerin yabancı dil olarak Türkçe öğretimi A2 seviyesi dil bilgisi kurallarına uygunluğu hakkında olumlu ve olumsuz düşünceleriniz nelerdir? Gerekçesi ile belirtiniz.
4. Chat-GPT isimli yapay zekâ robotuyla oluşturulan metinlerin seçilen temaların ve Türk kültürünün temel özelliklerini gerçekçi biçimde yansıtma bakımından uygunluğu hakkında olumlu ve olumsuz düşünceleriniz nelerdir? Gerekçesi ile belirtiniz.
5. Google Gemini isimli yapay zekâ robotuyla oluşturulan metinlerin yabancı dil olarak Türkçe öğretimi A2 seviyesi kelime öğretimine uygunluğu hakkında olumlu ve olumsuz düşünceleriniz nelerdir? Gerekçesi ile belirtiniz.
6. Google Gemini isimli yapay zekâ robotuyla oluşturulan metinlerin yabancı dil olarak Türkçe öğretimi A2 seviyesi okuma kazanımlarına uygunluğu hakkında olumlu ve olumsuz düşünceleriniz nelerdir? Gerekçesi ile belirtiniz.
7. Google Gemini isimli yapay zekâ robotuyla oluşturulan metinlerin yabancı dil olarak Türkçe öğretimi A2 seviyesi dil bilgisi kurallarına uygunluğu hakkında olumlu ve olumsuz düşünceleriniz nelerdir? Gerekçesi ile belirtiniz.
8. Google Gemini isimli yapay zekâ robotuyla oluşturulan metinlerin seçilen temaların ve Türk kültürünün temel özelliklerini gerçekçi biçimde yansıtma bakımından uygunluğu hakkında olumlu ve olumsuz düşünceleriniz nelerdir? Gerekçesi ile belirtiniz.
9. Chat-GPT ve Google Gemini isimli yapay zekâ robotlarıyla oluşturulan metinler kıyaslandığında, Türkçe A2 seviyesi için uygun düzeyde okuma metni oluşturabilme konusunda hangi yapay zekâ robotunun daha etkili olduğunu düşünüyorsunuz? Gerekçesiyle belirtiniz.